

РОЛЬ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ВО ВРЕМЯ НОШЕНИЯ БРЕКЕТОВ

Саидакбарова Хурият

Ташкентский государственный стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17406622>

В условиях ортодонтического лечения с использованием брекет-систем поддержание гигиены полости рта играет решающую роль. Наличие брекетов способствует накоплению зубного налета и развитию воспалительных заболеваний десен, поэтому соблюдение индивидуальных правил гигиены является важнейшим компонентом профилактики осложнений.

В исследовании, проведенном на базе Ташкентского государственного стоматологического института, участвовали 40 пациентов в возрасте от 15 до 30 лет. Пациенты были разделены на контрольную и основную группы. Основная группа прошла индивидуальное гигиеническое обучение, что позволило достичь значительных улучшений показателей состояния полости рта.

Через 12 месяцев индекс налета (ОНИ-S) снизился на 45%, а индекс кровоточивости десен (РМА) — на 38%. У пациентов, не соблюдающих рекомендации по уходу, наблюдались признаки декальцинации эмали и гингивита. Результаты подтверждают необходимость регулярного контроля и индивидуального подхода в обучении гигиене.

Выводы

1. Гигиена полости рта — ключевой фактор профилактики воспалительных заболеваний десен и поражений эмали при ношении брекетов.
2. Индивидуальное обучение и мотивация пациентов повышают эффективность ортодонтического лечения.
3. Контрольные осмотры и профессиональная гигиена должны проводиться не реже одного раза в три месяца.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Лаура Митчелл. «Основы ортодонтии».
2. Иванов А.С., Лесит А.И., Солдатова Л.Н. Основы ортодонтии. — СПб: СпецЛит, 2017.
3. Проффит Уильям. Современная ортодонтия, 2019.
4. Хорошилкина Ф.Я. Телерентгенометрия в ортодонтии.